

V 9.3 **Aktueller Stand und neue Entwicklungen von Polymerschäumen für Vakuumisulationspaneele und -systeme**

Referent: Dr. Flávia Almeida,
M. Sc. Kenny Rottenbacher,
M. Eng. Patrik Fitzthum,
Dr. Roland Caps,
va-Q-tec AG, Deutschland

1 Einleitung

In Europa sind Gebäude für fast 40% des Energieverbrauches verantwortlich. Für Haushalte in der EU, z.B., geht der Großteil davon auf die Gebäudeheizung (64,1%) und Warmwasserversorgung (14,8%) zurück aber auch auf Haushaltsgeräte wie Kühl- und Gefrierschränke (14,4%) [1].

Zukunftsweisende thermische Isolationen ermöglichen einen großen Beitrag zur Energieeffizienz und Ressourcenschonung. Aktuell sind Vakuumisulationspaneele (VIPs) mit einer zehnfach höheren Wärmedämmung als herkömmliche Dämmmaterialien die effektivste Lösung. Als Kernmaterial hierfür werden üblicherweise pyrogene Kieselsäure, Glasfasern oder offenporige Polyurethan (PU)-Schäume verwendet (Abb. 1). Die druckbelastbaren, offenporigen Kernmaterialien werden bei der Herstellung der VIPs zunächst von einer gasdichten Hochbarrierefolie umhüllt und anschließend auf einen ausreichend niedrigen Druck evakuiert.

Abb. 1: Wärmeleitfähigkeiten verschiedener Dämmstoffe.

Neu entwickelte Polymerschäume mit Poren im sub-Mikrometerbereich (SUMFOAM) der Firma SUMTEQ sind die ersten skalierbaren Hochleistungsmaterialien, die industriell zur Anwendung kommen [2]. Im Vergleich zu Aerogelen entfällt hierbei ein zeitaufwändiger Trocknungsprozess.

Nachfolgend werden die neuen Schäume und deren Anwendung als Kernmaterial für VIPs vorgestellt und außerdem Beispiele für VIPs mit Kieselsäurekernen in geschäumten Systemen gezeigt.

2 Neue polymere Kernmaterialien

Der von der Firma SUMTEQ GmbH entwickelte submikrometerskalige Polymerschäum SUMFOAM (SF) basiert auf einem Verfahren von Strey et al. [3].

Zur Nutzung als druckbelastbares, offenporiges Kernmaterial für VIPs wurden in Zusammenarbeit von SUMTEQ und va-Q-tec mehrere Entwicklungsgenerationen des neuartigen Schaums hergestellt und untersucht. Die erste und zweite Generation der SF-Kerne für Anwendung in VIPs wurde aus Polystyrol(PS)-Granulat zunächst ohne und dann mit Trübungsmittel hergestellt. Für die darauffolgende dritte Generation wurden unterschiedliche Additive und unterschiedliche Autoklaven-Parameter wie beispielsweise Druck, Temperatur und Zeit getestet. Die daraus hergestellten Proben wurden auf ihre Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit des Luftdruckes vermessen und mit kommerziell erhältlichen Kernmaterialien verglichen. Die Ergebnisse sind in Abb. 2 dargestellt.

Abb. 2: Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit des internen Gasdrucks für SUMFOAM (SF) Kerne der ersten (1G), zweiten (2G) und dritten (3G) Generation im Vergleich zu konventionellen Kernmaterialien [4].

Hierbei ist zu sehen, dass pyrogene Kieselsäure (Silica) die geringste Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit vom Gasdruck hat. Die Wärmeleitfähigkeit in Vakuum unterhalb 10 mbar beträgt 4 mW/(m·K) und verdoppelt sich bei einem Druck von 100 mbar. Der Hauptunterschied zu den anderen Kernmaterialien besteht in der Porengröße. Während PU Schaum und Glasfasern eine vergleichsweise hohe Porengröße von 130 μm bzw. 60 μm aufweisen, hat pyrogene Kieselsäure hingegen Poren im Submikrometerbereich (0,4 μm). Diese Porengröße liegt in der gleichen Größenordnung der freie

Weglänge der Gasmoleküle von Luft (Knudsen-Effekt). Vorteil der kleinen Porengrößen ist, dass nur ein relativ grobes Vakuum im Paneel herrschen muss, um die Wärmeleitfähigkeit der Luft zu unterdrücken. Dagegen benötigen grobporigere Vakuumpaneele mit Kernen aus Glasfasern oder PU-Schäumen sehr niedrige Gasdrücke unterhalb von 0,1 mbar, um die Wärmeleitung der Luft ausreichend zu unterdrücken.

SUMFOAM der ersten Generation (SF 1G) wies insbesondere aufgrund seines hohen Anteils von Strahlungswärmeleitung im Vakuum eine Wärmeleitfähigkeit von deutlich über $20 \text{ mW}/(\text{m}\cdot\text{K})$ auf [5]. Die über $10 \mu\text{m}$ großen Zwischenräume der einzelnen Granulat-Partikel waren zudem für den Anstieg der Wärmeleitfähigkeit bei Drücken um 10 mbar verantwortlich (Abb. 2 SF-1G). Bei Gasdrücken zwischen 10 mbar und 100 mbar zeigt sich jedoch ein langsamer Anstieg der Wärmeleitfähigkeit - ein deutlicher Hinweis auf das Vorhandensein von submikrometerskaligen Poren innerhalb der Granulat-Partikel.

Um den Strahlungswärmetransport in Schaum zu vermindern, wurde in einer zweiten Generation Trübungsmittel zugesetzt. Dadurch konnte die Wärmeleitfähigkeit der zweiten Generation wesentlich auf unter $10 \text{ mW}/(\text{m}\cdot\text{K})$ gesenkt werden (Abb. 2 SF-2G). Allerdings hatten sich die primären Poren durch den Zusatz der Trübungsmittel um den Faktor 10 bis 20 vergrößert. Die Gaswärmeleitung steigt schon bei Gasdrücken ab 1 mbar deutlich an. Der Unterschied in den primären Mikrostrukturen des Schaums der ersten und zweiten Generation ist in einer REM-Aufnahme der Abb. 3 zu sehen (man beachte die unterschiedlichen Maßstäbe).

Abb. 3: REM-Aufnahmen von a) 1. Generation (ohne Trübungsmittel) und b) 2. Generation (mit Trübungsmittel) SF-Schaum. Beachtung: In Abb. 3a ist die Vergrößerung 40x höher als in Abb. 3b. [5]

Verbesserungen wurden mit einer 3. Generation erreicht, bei welcher die feine Struktur von SUMFOAM beibehalten wird und gleichzeitig die Wärmeleitfähigkeit durch Strahlung und Festkörperleitung niedrig bleibt. Die Abhängigkeiten der Wärmeleitfähigkeiten unterschiedlicher Varianten sind in Abb. 2 zu sehen (SF-3G). Alle SF-Schäume der dritten Generation weisen eine Wärmeleitfähigkeit in Vakuum von 4 bis $5 \text{ mW}/(\text{m}\cdot\text{K})$ auf, ähnlich der von pyrogener Kieselsäure. Resultierend aus der kleinen Porengröße, meistens unter $1 \mu\text{m}$, ist die Wärmeleitfähigkeit der Mehrheit der SF-Schäume unter atmosphärischen Bedingungen kleiner oder gleich der ruhenden Luft. Die Schäume der 3. Generation weisen jedoch immer noch Lücken im Mikrometerbereich zwischen den einzelnen Partikeln der Schäume auf. Diese liegen zwischen $12 \mu\text{m}$ und $50 \mu\text{m}$ bei einem Volumenanteil von 10 bis 20%. Dennoch kann der Gasdruck auf bis zu 50 mbar steigen, bis eine Wärmeleitfähigkeit von $10 \text{ mW}/(\text{m}\cdot\text{K})$ überschritten wird. Ob die SF-Schäume der 3. Generation in Ergänzung oder gar als Ersatz für Kie-

selsäurekerne einsetzbar sind, wird nun von den erforderlichen thermischen und mechanischen Eigenschaften sowie zukünftigen Kosten einer großskaligen Produktion abhängen.

3 VIP Systeme

Um VIPs vor mechanischen Beschädigungen zu schützen und auch den Wärmebrückeneffekt in Isoliersystemen zu reduzieren, werden sie oft mit konventionellen Polymerschäumen kombiniert. Beispiele für solche Verbundsysteme sind die Isolierung von Warmwasserspeichern und -leitungen sowie die Zusatzdämmung von Kühl- und Gefriergeräten.

3.1 Rohrisolierungen

Dünne oder auch dickere VIPs können in der Fläche mit nutenförmigen Strukturen versehen werden, so dass sie sich leicht um Rohre oder zylinderförmige Behältnisse legen lassen. Es existieren bereits Anwendungen in unterschiedlichsten Bereichen wie z.B.: Nah- und Fernwärme, Prozessmedien, Öl- und Gasförderung sowie der chemischen Industrie. Diese reichen von der Integration von VIP in bestehende Wärmedämmkonzepte bis hin zu fertigen Systemlösungen zum nachträglichen Dämmen und Nachrüsten von Rohrleitungen. Einige Beispiele zeigt Abb. 4.

a) Fernwärmeleitung aus Kunststoff
umhüllt mit dünnem VIP

Energieeffizienz kombiniert mit hoher
Rohrflexibilität

- ① Kunststoffrohr
- ② VIP
- ③ Schaumschichten
- ④ Kunststoffmantel

b) Fernwärmeleitung aus Stahl

Extrem hohe Energieeffizienz für lange
Rohrtrassen

- ① Stahlrohr
- ② VIP
- ③ PU-Schaum
- ④ Kunststoffmantel

c) Isolationssystem – direkt vor Ort einsetzbar

Halbschalen für unisolierte Komponenten, auch zur Nachrüstung

- ① Stahlrohr
- ② PU-Halbschale mit integriertem VIP
- ③ Aluminiumschicht als Diffusions-sperre
- ④ Spanngurt

Abb. 4: Beispiele von Rohrisolierungen mit VIP.

Diese Anwendungen zeichnen sich vor allem durch eine hervorragende Wärmedämmleistung bei gleichbleibender, oder sogar geringerer Gesamt-Isolationsdicke aus und können den Energieverlust um bis zu 50% minimieren.

3.2 Warmwasserspeicher

Mit der Verschärfung der Ökodesign-Richtlinie [6] ist es seit Ende 2017 Pflicht, Speichervolumen bis zu 2.000l mit dessen Energieeffizienzklasse (A+ bis C) zu kennzeichnen. Durch dieses Label lassen sich Energieverbräuche direkt vergleichen. Für Endabnehmer ist ein grüner Wert somit ein wichtiges Kaufkriterium geworden. Durch VIPs erreichen zum Beispiel Warmwasserboiler das A oder sogar A+ Label nach der neuen Ökodesign-Richtlinie.

VIPs ermöglichen es, die Wärmeverluste an Speichern zu reduzieren. Ein Testaufbau ist dazu in Abb. 5 dargestellt und seine Ergebnisse werden in Tabelle 1 gezeigt. Zwei identische Speicher wurden zum einen mit 20 mm VIP Isolierung und zum anderen mit 20 mm Vliesisolierung versehen. Über ein Heizelement wurde die Wassertemperatur innerhalb des Speichers auf konstant 85°C gehalten. Über den dazu gehörigen Energieverbrauch lässt sich indirekt der Wärmeverlust der Speicher bestimmen.

Abb. 5: Testaufbau und Vergleich von Warmwasserspeichern mit VIP und Vliesisolierung.

Tabelle 1: Vergleich der Speicherisolationen

Isolierung rundum	20 mm VIP (0,0035 W/(m·K))	20 mm Vlies-Isolation (0,038 W/(m·K))
Wärmeverlust*	13 W	41 W
Oberflächentemperatur*	27°C	41°C
Direkt am Speicher*	85°C	85°C

*Abhängig von der Umgebungstemperatur

Der gezeigte Testaufbau demonstriert, dass bei gleicher Wassertemperatur von 85°C im Inneren durch den Einsatz von VIPs einer Reduzierung des Wärmeverlustes um ca. 70% möglich ist.

In der Endanwendung lassen sich die VIPs zusätzlich in eine PU-Halbschale integrieren (Abb. 6). Diese so optimal geschützten VIPs schmiegen sich passgenau um den

betreffenden Wärmespeicher und garantieren eine hervorragende Dämmung mit geringer Dicke dank des schlanken Aufbaus. Alle Komponenten sind als fertiges Paket einfach montierbar und sofort „ready to use“. Über ein Nut- und Federsystem ist eine einfache und schnelle Montage möglich.

Wärmeleitfähigkeit	λ -VIP = 0,0035 W(m·K) λ -PU = 0,024 W(m·K)
Größen	Dicke: 30 mm - 200 mm Länge: bis 3000 mm Durchmesser: bis 2000 mm
Lebensdauer	Bis zu 30 Jahre
Temperaturbeständigkeit	0°C bis +95 °C

Abb. 6: PU-Halbschalen mit integrierten VIP und dazugehörigen Charakteristiken.

3.3 Kühl- und Gefriergeräte

Vakuuminisulationspaneele werden seit einigen Jahren auch in Kühl- und Gefriergeräten eingesetzt, um die Energieverluste zu verringern. Das übliche Verfahren ist dabei, die VIPs auf die Innenseite der äußeren Gehäusewand zu kleben und danach wie üblich den Hohlraum mit PU auszuschäumen (Abb. 7). Auf diese Weise lassen sich 10% bis 30% (je nach Dicke der VIPs und Belegung der Flächen) der Kühlenergie einsparen und bessere Energieeffizienzklassen erreichen. Eine Neukonstruktion der Kühlschrankgehäuse ist dadurch nicht notwendig.

Bisherige mit PU ausgeschäumte Gefriergeräte weisen allseitig Wandstärken von 80 mm bis 100 mm auf. Durch geschickte Konstruktion ist es nun aber auch möglich, die Vorteile der geringen Dicken der VIPs voll auszuschöpfen und bei kleinerem Energieverbrauch schlankere Gehäusewände zu erreichen. Der Kunde erhält damit ein Gerät mit günstigem Stromverbrauch bei optimal großen Nutzvolumen.

Abb. 7: Kühlschrank mit integrierten VIP

4 Fazit

Es wurden neue offenporige Polymerschäume mit Porengrößen im Submikrometerbereich als potenzielles Kernmaterial für VIPs untersucht. Messungen der Wärmeleitfähigkeit im Vakuum ergaben Werte von nur $5 \text{ mW}/(\text{m}\cdot\text{K})$, ähnlich wie bei pyrogener Kieselsäure. Unter atmosphärischen Bedingungen wurden Werte ähnlich der Wärmeleitfähigkeit von ruhender Luft ($26 \text{ mW}/(\text{m}\cdot\text{K})$) erreicht.

Darüber hinaus können Polymerschäume mit VIPs, die Kerne aus pyrogener Kieselsäure enthalten, kombiniert werden. Dies verhindert eine mechanische Beschädigung der Vakuumpaneele und Wärmebrücken. Anwendungen sind Dämmsysteme für Speicher, Boiler oder Rohrleitungen. Am Beispiel eines Warmwasserspeichers konnte eine Verringerung des Wärmeverlustes um ca. 70% gezeigt werden. In Kühl- und Gefriergeräten werden VIPs in den Gehäusewänden mit konventionellen PU-Schaum umschäumt. Dadurch kann die Energieeffizienzklasse verbessert werden, ohne die Gesamtkonstruktion des Gerätes zu ändern.

Danksagungen

This work has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No 748256 and 768576.

Literatur

- [1] Energy consumption and use by households. Eurostat. Data für 2017. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190620-1>
- [2] SUMTEQ: Dämmung 4.0 – Die neue Generation Dämmstoffe.
Link: <http://sumteq.de/en/>
- [3] Strey R. 2015. Production of porous materials by the expansion of polymer gels. *Patent*, WO2015071463A3.

- [4] Almeida F.A., Rottenbacher K., Beyrichen H., Caps R., Müller A., Oberhoffer R. Performance advancement of a new sub-micron pore size polymeric foam for vacuum insulation panels. In: *Proceedings of the 14th International Vacuum Insulation Symposium (IVIS 2019)*, Kyoto, Japan, September 19–20, 2019, S. 19-22.
- [5] Almeida F.A., Dodamani N., Beyrichen H., Caps R., Grassberger L., Müller A., Oberhoffer R. A New Sub-Micron Size Polystyrene Foam as Core Material for Vacuum Insulations. In: *Proceedings of the 13th International Vacuum Insulation Symposium (IVIS 2017)*, Paris, France, September 20–21, 2017, S. 19-20.
- [6] Warmwasserspeicher – Energielabel und Ökodesign-Anforderungen. Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie. März 2017. Link:
http://www.bdh-koeln.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Infoblaetter/Infoblatt_Nr_60_Warmwasserspeicher_Energielabel_Oekodesign_2017.pdf